

QUIZ ON-LINE PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE ESTATÍSTICA NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Letícia Santos Elias Rocha
Universidade Federal de Juiz de Fora
lsantoselias@hotmail.com

Patrícia Waldetaro
Universidade Federal de Juiz de Fora
patriciawaldetaro5@gmail.com

Chang Kuo Rodrigues
Universidade Federal de Juiz de Fora
changkuockr@gmail.com

Resumo: A Estatística, presente no currículo da Matemática, fortalece a capacidade crítica e a leitura de dados no dia a dia. A Média Aritmética destaca-se por sua aplicação em diversos contextos, tornando-se essencial desde cedo. Essa competência é chave para a cidadania ativa e informada. Este artigo tem como objetivo discutir o uso de jogos digitais no ensino da Matemática, com foco na Média Aritmética, por meio do *quiz on-line* “Show da Estatística”, aplicado a alunos do 7.º ano. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada em uma escola pública de Minas Gerais e envolveu três tarefas com dados reais de partidas de futebol. O referencial teórico baseia-se na Literacia Estatística, que propõe competências críticas para a leitura de dados, e na Metodologia dos Objetos de Aprendizagem, que destaca o potencial pedagógico na perspectiva tecnológica. Os resultados mostraram boa compreensão conceitual, nas tarefas objetivas, mas dificuldades nas questões que exigiam análise crítica. Dessa forma, o *quiz* contribuiu para a aprendizagem da Média Aritmética, mas evidencia-se a necessidade de práticas que desenvolvam também a autonomia e a criticidade dos alunos, promovendo assim, a literacia estatística.

Palavras-chave: Educação Estatística; Objeto de Aprendizagem; Ensino Fundamental; Educação Matemática.

1 Introdução

A Estatística tem assumido um papel cada vez mais relevante no contexto da Educação Básica, não apenas como parte do currículo da Matemática, mas como ferramenta essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico e da interpretação de dados no cotidiano. Em um mundo cada vez mais orientado por informações e números, saber analisar e interpretar estatísticas é uma competência fundamental para a formação de cidadãos conscientes e participativos. Entre os conceitos mais recorrentes nesse campo está a Média Aritmética, frequentemente utilizada em contextos diversos como desempenho

escolar, indicadores sociais, economia e até nas redes sociais, tornando-se um conhecimento indispensável desde os primeiros anos escolares.

Apesar da sua aparente simplicidade, a Média Aritmética requer uma compreensão que vai além da aplicação de uma fórmula. É necessário que os alunos consigam interpretar o seu significado, aplicá-la em diferentes contextos e reconhecer as suas limitações. De acordo com D'Ambrósio (1996, p. 87), a formação para a cidadania, um dos principais objetivos da educação contemporânea requer uma valorização e compreensão crítica do conhecimento atual, fortemente marcado pelos avanços da ciência e da tecnologia. Para isso, o ensino da Estatística precisa ser dinâmico, contextualizado e motivador, especialmente quando se trata da Educação Básica, onde o desafio de tornar os conteúdos matemáticos mais atrativos e significativos é constante.

Neste cenário, Objetos de Aprendizagem surgem como alternativas pedagógicas que podem enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, proporcionando experiências interativas e estimulantes. Segundo Kenski (2012, p.44), a introdução de novas tecnologias no contexto educativo pode provocar transformações significativas na forma como o ensino é estruturado e organizado, influenciando tanto os métodos pedagógicos como o papel dos intervenientes no processo de aprendizagem. Plataformas digitais, jogos *on-line*, simuladores e *quizzes* são exemplos de ferramentas que facilitam a aprendizagem, promovem o envolvimento dos alunos e ampliam suas possibilidades de compreensão.

Diante disso, este artigo tem como objetivo discutir a importância dos jogos no ensino da Matemática, com ênfase na Média Aritmética utilizando um recurso digital interativo, um *quiz on-line*, como estratégia pedagógica. A proposta consistiu em aplicar essa ferramenta em sala de aula, para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental explorando situações-problema reais e estimulando o raciocínio lógico dos alunos através de perguntas dinâmicas e feedbacks imediatos. Ao aliar conteúdo estatístico a uma abordagem tecnológica, espera-se contribuir para uma aprendizagem mais significativa e acessível.

2 Fundamentação teórica

A fundamentação teórica deste trabalho se dá pela utilização de um *quiz on-line*, que é um objeto de aprendizagem (OA), desenvolvido a partir da Metodologia dos Objetos de Aprendizagem de Scortegagna (2016) que será utilizado para a aplicação de uma sequência

de atividades, que compreendem 3 tarefas, e a Literacia Estatística na perspectiva de Gal (2002), que será utilizada para a análise destas atividades.

A seguir será descrito este OA, suas características e a forma como foi editado para sua utilização neste trabalho, que tem como foco o ensino e a aprendizagem de Média Aritmética no 7º ano do Ensino Fundamental.

2.1 Objetos de aprendizagem

O Objeto de Aprendizagem (OA) tem por finalidade tornar o entendimento de um tema mais fácil e pode ser utilizado várias vezes, além de ser acessível para diferentes estudantes. De acordo com Scortegagna (2016, p.8) os Objetos de Aprendizagem têm potencial para transformar a prática pedagógica, ao favorecerem a construção de conhecimentos de forma mais ativa e participativa.

Desta forma, este trabalho buscou fazer uma adaptação de um quiz on-line, que é parte do produto educacional “Show da Probabilidade”, oriundo de uma pesquisa de mestrado profissional.

Segundo Rocha (2024), o “Show da Probabilidade” é gratuito, de fácil acesso, pode ser editado, compartilhado e reutilizado em diferentes etapas de ensino da Educação Básica. Pode ser construído nos formatos: físico e digital, e aplicado no Laboratório de Informática, com o uso dos computadores, ou com o uso dos celulares.

Por todos esses aspectos, este OA foi adaptado para este trabalho, com o nome “Show da Estatística”, visando utilizá-lo para contribuir para o ensino e a aprendizagem de Média Aritmética no 7º ano do Ensino Fundamental.

Em relação à aplicação deste *quiz*, será descrito posteriormente todos os passos seguidos desde sua aplicação até a análise das respostas e justificativas dos alunos, que serão realizadas à luz da Literacia Estatística de Gal (2002).

2.2 Literacia Estatística

Em nosso dia a dia somos envolvidos por informações, que de forma massiva são disseminadas pelas mídias em geral, que por vezes manipulam e compartilham inverdades.

Em se tratando do contexto de gráficos, tabelas ou situações que envolvam dados estatísticos em geral, faz-se necessário atuar criticamente diante de tais leituras, e para tal é necessário que os cidadãos sejam estatisticamente letrados.

Neste sentido, Rocha (2024) afirma que a Literacia Estatística se faz presente em muitas áreas da vida adulta, seja no local de trabalho, quando lida com funcionários e a parte administrativa de uma empresa, seja na política quando interpreta um gráfico ou uma informação, ou mesmo em uma atividade de lazer.

Sobre ser estatisticamente letrado, Gal (2002) defende que é importante ter clareza sobre as características dos blocos de construção da alfabetização estatística, e para tal ele propôs um modelo, conforma apresenta-se no quadro 1:

Quadro 1: Um modelo de literacia estatística

Fonte: ROCHA (2024, p. 53, tradução nossa) apud GAL (2002, p. 4)

De acordo com o autor, as Habilidades literárias são o primeiro elemento, que permitem a compreensão de mensagens estatísticas, o segundo é o Conhecimento estatístico, de conceitos e procedimentos estatísticos e probabilísticos básicos e conceitos matemáticos. O terceiro é o Conhecimento matemático, que são os conhecimentos esperados pelos adultos, muitas vezes, as técnicas matemáticas subsidiam os resultados estatísticos. O quarto elemento é o conhecimento de contexto de mundo, e o quinto e último são as habilidades críticas, importantes para que haja criticidade ao ler e interpretar notícias vinculadas nas mídias. Todos eles envoltos em uma postura crítica, mediante crenças e atitudes do indivíduo. Estes elementos serão referenciados nas análises das respostas dadas pelos alunos às 3 tarefas propostas.

3 Aplicação do quiz “Show da Estatística”

Bogdan e Bikle (1994) definem a pesquisa qualitativa como um campo que era dominado pelas questões de mensuração, definições operacionais, variáveis, teste de

hipóteses e estatística, e que se alargou para contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada, por exemplo.

Sendo assim, esta pesquisa é de cunho qualitativo, sobretudo na aplicação das atividades, em que há uma interação com os alunos, ao reforçar os conceitos trabalhados em sala de aula, e verificar as ideias e raciocínios a partir desta interação, seja pelas narrativas, seja pelos registros das resoluções.

A motivação para a utilização deste produto educacional iniciou-se ao apresentar o conceito de Média Aritmética de forma contextualizada, tornando-o mais real, tendo sentido para eles, e para reforçar e verificar a compreensão deste conceito por parte dos discentes, a partir de suas respostas e registros dos cálculos, raciocínios e narrativas.

Assim, foram elaboradas 3 tarefas relacionadas ao assunto futebol, presente nos diálogos observados em sala. Elas foram desenvolvidas a partir do que é previsto na BNCC (2017) para esta etapa de ensino, que traz a habilidade EFMA19: "Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de medidas de tendência central (média, moda, mediana), com e sem uso de tecnologias digitais.", parte do eixo de Estatística e Probabilidade.

Para responder a estas perguntas do *quiz*, os alunos primeiramente receberam uma folha impressa contendo uma tabela. Trata-se dos resultados dos jogos do Flamengo no mês de junho de 2025, de acordo com o *site* acima, que aconteceram em meio à Copa do Mundo de Clubes, evento promovido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), e que tem sido frequentemente noticiado pelas mídias.

Para este trabalho, o foco foi apenas uma das medidas de tendência central: a Média Aritmética. Segue abaixo cada uma das tarefas, acrescidas das respostas preditivas, ou seja, as respostas que o professor espera que o aluno responda.

Tarefa 1: Qual é a média aritmética de gols marcados pelo flamengo por partida?

- A) 2
- B) 2,3
- C) 2,5
- D) 2,6

Resposta preditiva da tarefa 1:

Nesta atividade, o aluno terá que efetuar a soma do número de gols marcados pelo time do flamengo ($2 + 1 + 3 + 2 + 5 = 13$), e depois dividir pela soma dos jogos que foram realizados (5 jogos). Assim: $M = 13/5$ $M = 2,6$

Logo, a alternativa correta é a letra **D**.

Tarefa 2: Qual é a média aritmética de gols sofridos pelo flamengo por partida?

- A) 1,0
- B) 1,2
- C) 1,4
- D) 1,6

Resposta preditiva da tarefa 2:

Nesta atividade, o aluno terá que efetuar a soma do número de gols sofridos pelo time do flamengo ($4 + 1 + 1 + 0 + 0 = 6$), e depois dividir pela soma dos jogos que foram realizados (5 jogos). Assim: $M = 6/5$ $M = 1,2$

Logo, a alternativa correta é a letra **B**.

Tarefa 3: O que se pode concluir em relação ao desempenho do time do flamengo, a partir dos dados da média aritmética encontrada nas tarefas 1 e 2?

Diferente da tarefa 1 e 2, a tarefa 3 não apresentará opções para que o aluno selecione uma resposta. A plataforma disponibilizará uma caixa de texto.

Resposta preditiva da tarefa 3:

Nesta atividade, espera-se que o aluno identifique que o saldo de gols marcados nas cinco partidas que aconteceram é maior que o saldo de gols sofridos, levando-o a constatar que o desempenho do flamengo foi positivo neste mês, em relação ao dos seus adversários.

A aplicação do *quiz* aconteceu na aula seguinte à que a professora apresentou o conceito de Média Aritmética para a turma, em uma escola pública do Estado de Minas Gerais, em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental, com 25 alunos matriculados e frequentes, e que a professora regente atuou também como pesquisadora.

Os alunos foram conduzidos ao Laboratório de Informática da escola, que possui 24 computadores, 1 tv interativa e *internet* disponível. Neste dia, estavam presentes apenas 21 alunos. 6 computadores não estavam funcionando e vários estavam sem acesso à *Internet*. Então, a professora-pesquisadora os orientou a sentarem-se em dupla ou individualmente, e quem desejasse, poderia também acessar o *quiz* pelo celular.

Deste modo, eles se organizaram assim: 3 duplas acessaram pelo celular, 7 duplas e 1 aluno que fez individualmente, pelo computador. Um foi auxiliando o outro. Logo, serão 13 resultados coletados, os quais serão posteriormente analisados. No momento seguinte, a professora-pesquisadora escreveu na tv interativa o *site* da plataforma:

<https://www.slido.com/> e o código do *quiz*. Ao acessarem, os alunos eram direcionados a uma tela que solicitava os nomes, em que cada um foi orientado a escrever um nome fictício, ou permanecer com o codinome de “anônimo”.

A seguir serão apresentados os resultados das 3 tarefas aplicadas, juntamente com raciocínios, cálculos e narrativas utilizadas pelos alunos neste processo.

4 Resultados da pesquisa

Os resultados das tarefas aplicadas ficam registrados na plataforma *Slido*, e disponíveis para o administrador, mesmo no pacote básico, que é gratuito. Desta forma é possível fazer uma análise dos mesmos e acessar todas as interações na plataforma. Na figura 1 a seguir, verificou-se que a grande maioria dos alunos, 92% optou pela alternativa correta, mostrando compreensão do conceito de Média Aritmética.

Figura 1 – Resultado da tarefa 1

Fonte: Acervo próprio

Entretanto, para que seja possível examinar de forma mais minuciosa as ideias e raciocínios que levaram os alunos a optarem pela alternativa correta, veremos na figura 2 a resolução da dupla Olívia e Lavínia.

Figura 2 – Resolução das alunas Olívia e Lavínia

Fonte: Acervo próprio

Observou-se que os registros das escritas que os conduziram à resposta correta apresentavam os cálculos, e também a ênfase da utilização das duas operações de “somar e dividir”, expressas na justificativa, em meio aos cálculos da Média.

No segundo registro analisado, dos alunos Karolainy e Miquéias, verificou-se os mesmos cálculos, porém vale citar que antes de fazer as anotações, Miquéias interrompeu a professora-pesquisadora e perguntou: “Tem que dividir o número de gols que eles tomaram pela quantidade de jogos jogados?”, demonstrando a compreensão do conceito do cálculo de Média Aritmética de forma satisfatória.

Na tarefa 2, 85% dos alunos selecionaram a alternativa correta, como mostra a figura 3. A porcentagem foi um pouco menor que a da tarefa anterior, mas mesmo assim demonstra a compreensão do conceito por grande parte da turma.

Figura 3 – Resultado da tarefa 2

Fonte: Acervo próprio

Nos registros das resoluções, evidenciou-se mais uma vez o cálculo da média aritmética com as mesmas operações da tarefa 1, como vemos na resposta da dupla Catarina a Alby, na figura 4.

Figura 4 – Resolução das alunas Catarina a Alby

Fonte: Acervo próprio

Na terceira tarefa, objetivou-se investigar como se daria a compreensão dos alunos acerca de um problema que exigiria por parte deles uma postura crítica ao responder, e este objetivo está relacionado a verificar se os alunos estão letrados estatisticamente.

Para que os alunos pudessem responder de forma explicativa, e fosse possível identificar as narrativas assumidas por eles, esta tarefa foi desenvolvida de forma discursiva, sendo disponibilizada para tal uma caixa de texto.

Nesta última tarefa, apenas um aluno optou por não responder, sendo assim, coletados 12 resultados ao todo. Dentre eles, em 4 respostas os alunos afirmaram “Não sei”.

E dos 8 que restaram, apenas 1 deu a resposta esperada, como vê-se na figura 5.

Figura 5 – Resolução das alunas Melanie e Lady

 melanie martinez e lady gaga
o Flamengo foi bem, pois a média de gols sofridos foi de 1,2 e a média de gols marcados foi de 2,6; ou seja, a média de gols marcados foi maior que a de gols sofridos

Fonte: Acervo próprio

Desta forma, pode-se constatar que a grande maioria não soube ou teve dificuldades de compreender de forma crítica e com autonomia a pergunta relacionada aos cálculos desenvolvidos, ainda que os tenha o feito corretamente.

No próximo item, será realizada a análise dos resultados, à luz da Literacia Estatística Gal (2002).

5 Análise dos resultados

Nas respostas selecionadas pelos alunos nas tarefas 1 e 2, verificou-se que a maioria deles, mais de 90% na tarefa 1 e mais de 80% na 2, selecionaram as alternativas corretas. Além disso, justificaram com os cálculos esperados e com narrativas condizentes, sendo possível afirmar que o *quiz on-line* seja pelo seu acesso através de um dispositivo móvel, seja pelo computador se mostrou um recurso educacional que favoreceu o ensino e a aprendizagem de Média Aritmética.

Já na tarefa 3, que envolvia autonomia e criticidade, ou seja, características do letramento estatístico, do total de 13 resultados coletados 4 não souberam responder e 6 não deram a resposta esperada. 1 resultado apresentou a resposta esperada de forma incompleta, ou insatisfatória, e apenas 1 apresentou a resposta esperada.

6 Considerações finais

A partir dos resultados obtidos e analisados nesta pesquisa, foi possível concluir que o *quiz on-line* “Show da Estatística” se mostrou um recurso educacional que favorece o ensino e a aprendizagem de Média Aritmética no 7º ano do Ensino Fundamental, em que os alunos demonstraram compreensão satisfatória deste conceito.

Em relação à ser letrados estatisticamente, foi possível identificar nas respostas das tarefas 1 e 2, os construtos da Literacia Estatística, como Habilidades literárias,

Conhecimento estatístico e Conhecimento matemático. Já os construtos de Conhecimento de contexto, Perguntas críticas e os dois Elementos Disposicionais de Crenças e Atitudes e Postura crítica não foram identificados nas respostas da maior parte dos alunos que realizaram a tarefa 3.

Assim, vê-se a necessidade de mais estudos e pesquisas que busquem meios que favoreçam a Literacia Estatística de forma a promover alunos e futuros cidadãos, que exerçam uma postura crítica e autonomia em suas tomadas de decisão.

Para finalizar, vale destacar que este trabalho faz parte do Projeto de Pesquisa "Educação Estatística: desafios e possibilidades no ensino e na aprendizagem", do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática da Matemática – GEPDIM e, também, do Projeto de Extensão intitulado: “Letramento Estatístico e Cidadania: um direito seu, meu, nosso”, da UFJF.

7 Referências

BOGDAN, R; BIKLEN, S. *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Portugal: Porto, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017.

D'AMBRÓSIO, U. *Educação Matemática: da teoria à prática*. 4. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996.

GAL, I. Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. *International statistical review*, v. 70, n. 1, p. 1-51, 2002.

KENSKI, V.M. *Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação*. 8ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

ROCHA, L. S. E. *Uma Abordagem Didática Envolvendo Ideias e Conceitos Probabilísticos no 6º Ano do Ensino Fundamental*. (Dissertação). Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora-MG, 2024, 130p.

SCORTEGAGNA, L. *Objetos de aprendizagem: práticas pedagógicas e aprendizagem significativa*. Porto Alegre: Rede La Salle, 2016.